

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARI O'QUVCHILAR TARIXIY BILIMLARINI OSHIRISHDA ME'MORLIK OBIDALARNING O'RNI

Botirova Nazokat Ro'zimovna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi Milliy instituti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17166831>

Аннотация. Данная статья посвящена вопросу использования материалов об архитектурных памятниках для обогащения исторических знаний учащихся, развития у них чувства национальной гордости. В статье содержится краткая информация об имеющихся в Узбекистане исторических памятниках XVIII – XIX веков, которые связаны с определенной эпохой и событиями, рассмотрены возможности использования иллюстративных материалов, экскурсий для интеллектуального и духовно – нравственного развития учащихся.

Ключевые слова: исторические архитектурные памятники, эпоха, культура, сооружение архитектурный ансамбль, иллюстративный материал, национальная гордость, культурное наследие, медресе, мавзолей, исторические знания, демонстрационный метод, экскурсия.

Annotation. This article is devoted to the issue of using materials about architectural monuments to enrich students' historical knowledge and develop their sense of national pride. The article contains brief information about the historical monuments of the 18th-19th centuries available in Uzbekistan, which are associated with a certain era and events, the possibilities of using illustrative materials, excursions for the intellectual and spiritual and moral development of students are considered.

Key words: historical architectural monuments, era, culture, construction, architectural ensemble, illustrative material, national pride, cultural heritage, madrasah, mausoleum, historical knowledge, demonstration method, excursion.

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'quvchilarning tarixiy bilimlarini boyitish, milliy g'urur tuyg'ularini rivojlantirish uchun me'moriy yodgorliklarga oid materiallardan foydalanish masalasiga- bag'ishlangan. Maqolada O'zbekistonda mavjud bo'lgan 18-19 asrlarga oid ma'lum bir davr voqiyalari bilan bog'liq bo'lgan tarixiy obidalar haqida qisqacha ma'lumotlar berilgan, bu esa o'quvchilarning intellektual va ma'naviy-ahloqiy rivojlanishi uchun illyustrativ materiallar, ekskursiyalardan foydalanish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: tarixiy me'moriy yodgorliklar, davr, madaniyat, qurilish, me'moriy ansambil, illyustrativ material, milliy iftixor, madaniy meros, madrassa, maqbara, tarixiy bilim, ko'rgazmali usul, ekskursiya.

Bugungi kunda pedagogika fanining asosiy vazifasi ma'naviy merosimizni chuqur o'rganish orqali ta'lim-tarbiya jarayonini samarali olib borishdir. Biz milliy qadriyatlarimizni tahlil qilar ekanmiz, ular orqali o'quvchilarda vatan tuyg'usini rivojlantirishga ko'proq ahamiyat berishimiz kerak.

Vatan tuyg'usini rivojlantirish uzoq davom etadigan murakkab jarayondir. Bu tushunchalar xalqimizning o'tmish tarixi va bugungi kunda amalga oshirayotgan ishlarning o'ziga xos talqini orqali amalga oshirilishi mumkin. Bunday tushunchalarni amalga oshirishda

xalqimiz ma'naviyatining asosini tashkil etadigan qadriyatlarimizning o'rne muhimdir. Mustaqillikka erishgach davlatimiz oldidagi muhim vazifalardan biri, yosh avlodda azaliy qadriyatlarimizga, me'moriy obidalarimizga hurmat uyg'otishga asosiy e'tibor qaratildi. Bugungi kunda mamlakatimizda qadriyatlar, ularning mohiyati, tarbiyaviy ta'siri va ta'lim-tarbiya jarayonida ular vositasida o'quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirish ustida olimlarimiz keng ko'lamli ishlarni amalga oshirmoqdalar.

Qadriyatlar inson ongi va faoliyatining, shu bilan birga jamiyat ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy-ma'naviy taraqqiyotining mahsulidir. Qadriyatlar o'sha zamonda yashagan odamlarning orzu-umidlari, istaklari, moddiy va ma'naviy ehtiyojlarida o'z ifodasini topgan. Vaqt va davr talablari o'zgargan sari qadriyatlarining mazmuni ham o'zgarib boradi.

Qadriyatshunos olimlardan biri J.Tulenov shunday yozadi: “Qadriyatlar deyilganda faqat o'tmish davrlar uchun muhim ahamiyat kasb etib qolmasdan, hozirgi kun va kelajakdagi taraqqiyotga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadigan, kishilar ongiga singib ijtimoiy ahamiyat kasb etadigan moddiy, ma'naviy, tabiiy, diniy, ahloqiy, falsafiy va boshqa boyliklar majmui tushuniladi, qadriyat qadr - qimmat degan ma'noni bildiradi”

E.Yusupovning fikricha, – “Qadriyatlar jamiyat tarixiy taraqqiyoti jarayonida shakillangan va rivojlangan, o'tmishda, hozirgi kunda va kelajakda ham ijtimoiy taraqqiyotga ijobiy ta'sir etadigan, kishilar ongiga singib ijtimoiy ahamiyat kasb etadigan moddiy, ma'naviy boyliklardir”

Qadriyatlarining ham o'ziga xos qonunlari mavjud. Bu qonunlar inson ongi va irodasiga bo'ysunmaydi. Shu sabab kishilar o'zlarining turmish tarzlarida insoniyat yaratgan qadriyatlar talablariga qarab o'zgartirib boradilar. Qadriyatlar o'zining mazmun, mohiyatiga ko'ra bir necha turga bo'linadi

Insonning aqliy va jismoniy mehnati natijasida yaratilgan turli-tuman moddiy boyliklar, ishlab chiqarish kuchlari, turar-joy, me'morlik obidalari, saroylar, madrassalar va shu kabilar moddiy qadriyatlar hisoblanib, Vatanga bo'lgan e'tiqodni shakillantirishda muhim ahamiyatga ega.

Ma'naviy qadriyatlarga milliy meros, turli shakllarda namoyon bo'ladigan madaniyat durdonalari, xalq hunarmandchiligi mahsulotlari, noyob tarixiy va madaniy yodgorliklar, arxitektura inshootlari va boshqalar kiradi. O'quvchi shaxsi taraqqiyotini ta'minlashda moddiy va ma'naviy qadriyatlarining o'rni katta. Ularni o'zlashtirish natijasida o'quvchilarda o'z xalqi, millati va vatanidan g'ururlanish va fahirlanish tuyg'usi qaror topadi. O'zbekiston Respublikasining Birinchi prezidenti I.A.Karimov ta'kidlaganidek, "Biz borpo etayotgan yangi jamiyat yuksak ma'naviy va axloqiy qadriyatlarga tayanadi va ularni rivojlantirishga katta e'tibor qaratadi. Bu jarayon milliy istiqloq g'oyasi va mafkurasiga, o'sib kelayotgan yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga asoslanadi".

Milliy-ma'naviy qadriyatlar moddiy qadriyatlarga nisbatan yashavchan xarakterga egadir. Milliy qadriyatlar jamiyat madaniyati, shaxs ma'naviyati va tuyg'uning rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Har bir xalq o'zligini o'tmish ma'naviy madaniyati orqali anglaydi. O'zining kelajakini belgilab olib, jahon tarixida o'z o'rniga ega bo'ladi. Shuning uchun inson ma'naviy madaniyati, dunyoqarashini ijobiy tomonga yo'naltirish bugungi kunda ta'lim-tarbiya oldida turgan asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Milliy-ma'naviy meros kelajak avlod uchun vorislik vazifasini o'taydi. Shuningdek, o'quvchilarda vatan tuyg'usini rivojlantirishda xalq amaliy san'ati namunalari ham muhim ahamiyati kasb etadi. Chunki ular muayyan makon va xalqqa mansub bo'ladi. Bugungi kunga kelib mazkur qadriyatlarga e'tibor kuchaydi. O'zbek xalqi o'zining me'morchiligi, hunarmandchiligi namunalari bilan boshqa xalqlardan ajralib turadi. Bugungi kunga kelib ham mamlakatimizning shahar va qishloqlarida naqqoshlik, o'ymakorlik, ganjkorlik, kashtachilik va shu kabi kasblar davom etmoqda. Xalqimizning bunday yuksak moddiy qadriyatlari o'quvchilarda vatan tuyg'usini rivojlantirishda ulkan hissa qo'sha oladi. Chunki o'quvchilar me'moriy obidalar namunalari bilan tanishishlari natijasida ularda Vatanga sadoqat, o'z xalqi yutuqlaridan faxrlanish xislatlari paydo bo'ladi.

O'zbek milliy – ma'naviy qadriyatlari mazmunida vatanparvarlik g'oyalari yotadi. Shuningdek, me'morlik obidalari vositalari orqali mehr-oqibat va sadoqat har tomonlama e'zozlanib kelinadi. Me'morlik obidalari vositasida o'quvchilarda vatan tuyg'usini rivojlantirishda sayohatlarning o'rni kattadir. Ayniqsa o'quvchilar bilan tarixiy obidalar uyushtiriladigan sayohatlar davomida o'quvchilar bevosita tarix bilan ro'baru keladilar. Kuzatilayotgan obyektning qaysi asrda va kim tomonidan barpo etilganligi, uning bugungi kunda qanday ahvoldaligini kuzatadilar, hamda shu kuzatish jarayonida vatanga nisbatan vatanparvarlik tuyg'usi, uni asrash, insonlar mehnatini qadrlash, tarixiy obidalarni o'rganishga qiziqish, ularni kelgusi avlodlarga meros etib qoldirish ishlarida qatnashish ko'nikmalari shakllanadi. Tarixiy joylarga sayohatlar uyushtirish orqali bolalarda dars jarayonida hosil bo'ladigan zerikish, toliqish alomatlari bartaraf etiladi. Muzeylr, tarixiy obidalar, sa'nat koshonalariga sayohatlar o'quvchilarni tarix fanini yaxshi o'zlashtirishga yordam beradi. Shu tariqa ular Vatan va vatanparvarlik haqida kengroq tushunchaga ega bo'lib boradilar.

Shuningdek, o'qituvchi milliy qadriyatlarimizni asrab-avaylash, kelgusi avlodlarga meros qoldirish ishlarida faol ishtirok etishi har bir o'quvchining burchi ekanligini ta'kidlab o'tishi maqsadga muvofiq keladi. Bu xalq tarixiy obidalarining mustaqillikdan keyingi yillarda qayta ta'mirlanib, chiroyli ziyoratgohga va oromgohga aylantirilganligi o'quvchilarda ahloqiy - estetik zavq uyg'otadi, obidalar peshtoqining naqqoshlik ishlarida milliylikning aks etishi ularda o'zbek xalqi amaliy san'atiga nisbatan qiziqish uyg'otadi va hurmat hissini shakllantiradi.

FOYDALANILGA ADABIYOTLAT

1. Musurmonova O. Ma'naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi. – T.: O'qituvchi, 1996. – 190 b.
2. Tulenov J. Qadriyatlar falsafasi. .- T.: O'zbekiston, 1998.- 335 b.
3. Ergashov F., Obidov D. Milliy ta'lim tarixidan.- T.: Akademiya, 1998.-77 b.
4. Qurbonov T. Milliy g'urur va madaniy meros meros dialektikasi. -T.: 2006.- 98 b.
5. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. T.:Ma'naviyat, 2008.-176 b.
6. Ortiqov N. Milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida o'quvchi shaxsini axloqiy shakllantirish: Ped.fan. Dok... yozilgan diss.– T.: 2000 – 305 b.